

Исследование, направленное на оценку результатов деятельности федеральных инновационных площадок, формирующих профессиональные компетенции в сфере государственных и муниципальных закупок

DOI 10.22394/1726-1139-2017-12-8-21

Шамахов Владимир Александрович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Директор
Доктор экономических наук, профессор
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса
Shamakhov-va@sziu.ranepa.ru

Каранатова Лариса Геннадиевна

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Декан факультета дополнительного профессионального образования
Профессор кафедры менеджмента
Доктор экономических наук, профессор
karanatova-lg@sziu.ranepa.ru

Кузьмина Анна Михайловна

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Доцент кафедры государственного и муниципального управления
Кандидат политических наук, доцент
kuzmina-am@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье представлены результаты комплексного исследования, направленного на оценку результатов деятельности федеральных инновационных площадок, обеспечивающих повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, проведенного на основе разработанной научно-методической модели мониторинга эффективности их деятельности с применением технологического инструментария для сбора, анализа и хранения данных. В рамках комплексного исследования собрана и проанализирована инновационная деятельность федеральных инновационных площадок страны, отобраны и описаны лучшие практики их деятельности, выявлены и описаны пути развития организационных механизмов совершенствования технологий и содержания инновационной деятельности по повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг), определены возможности распространения созданных инноваций (полученных результатов).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

инновации, федеральная инновационная площадка, инновационная экосистема, компетенции, мониторинг, дополнительное профессиональное образование, научный подход, эффективность деятельности, государственные и муниципальные нужды

The Research Directed to Results of Activity of the Federal Innovative Platforms Forming Professional Competences of the Sphere of the State and Municipal Procurement Assessment

Shamakhov Vladimir Alexandrovich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Director
Doctor of Science (Economy)
State Councilor of the Russian Federation of the 1st class
Shamakhov-VA@sziu.ranepa.ru

Karanatova Larisa Gennadiyevna

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Dean of the Faculty of Professional Training and Retraining
Professor of the Chair of Management
Doctor of Science (Economics), Professor
karanatova-ig@sziu.ranepa.ru

Kuzmina Anna Mikhailovna

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Associate Professor of the Chair of State and Municipal Management
PhD in Political Sciences, Associate Professor
kuzmina-am@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

Results of the complex research directed to assessment of results of activity of the federal innovative platforms providing professional development and professional retraining of experts in the sphere of purchases of goods (works, services) for the state and municipal needs, conducted on the basis of the developed scientific and methodical model of monitoring of efficiency of their activity with use of technological tools for collecting, the analysis and data storage are presented in this article. Within the complex research innovative activity of federal innovative platforms of the country is collected and analysed, the best practices of their activity are selected and described, ways of development of organizational mechanisms of improvement of technologies and content of innovative activities for professional development and professional retraining of experts in the sphere of purchases of goods (works, services) are revealed and described, possibilities of distribution of the created innovations (the received results) are defined.

KEYWORDS

innovations, federal innovative platform, innovative ecosystem, competences, monitoring, additional professional education, scientific approach, efficiency of activity, state and municipal needs

Стимулирование инновационного развития дополнительного профессионального образования, исследовательской и экспертно-аналитической деятельности структур системы образования, осуществляющих повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, обеспечивается во многом благодаря организации федеральных инновационных площадок (ФИП), поскольку именно на их базе создаются и реализуются новейшие образовательные программы, методики и технологии, формируются компетенции инновационного предпринимательства обучаемых, обеспечивается взаимодействие науки и практики в образовании [2, с. 19]. Иными словами, инновационные площадки могут рассматриваться в качестве механизма инновационного развития дополнительного профессионального образования специалистов в сфере закупок товаров (работ,

услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В свою очередь введение инновационной составляющей в образовательный процесс может рассматриваться в качестве совершенствования инновационной инфраструктуры контрактной системы. Речь идет об обмене лучшими практиками в сфере управления государственными и муниципальными закупками, инновационными образовательными методиками, внедрении проектно-ориентированного и практико-ориентированного подходов в образовательный процесс [3, с. 30]. Необходимо отметить, что формирование вузовских инновационных площадок является важным шагом на пути создания инновационной экосистемы, представляющей собой сетевое сообщество участников инновационного процесса (образовательных организаций, органов власти, бизнеса), приводящее к возникновению синергетического эффекта за счет объединения их ресурсов и компетенций [5, с. 6]. Исследователи подчеркивают важность создания горизонтальной сетевой среды коммуникаций между всеми элементами и организациями, занятыми в инновационной сфере, совокупность которых формирует своеобразный инновационный ландшафт территорий, на которых зарождаются и циркулируют мощные потоки знаний, идей и проектов [4]. И. Р. Агармизян отметил важную особенность инновационной экосистемы, состоящую в ее разнородности, поскольку она не может состоять из однотипных участников, в ней всегда присутствуют разные типы компаний [1].

Таким образом, инновационная экосистема представляет собой некую динамическую структуру, состоящую из взаимосвязанных элементов, которые нацелены на кооперацию и конкуренцию одновременно.

Инновационная площадка, как элемент инновационной экосистемы, дает возможность инициировать инновационные проекты, как в образовании, так и в смежных сферах, генерируя инновационные проекты, востребованные высокотехнологичным сектором экономики, выступая с этой точки зрения в качестве института научно-методической поддержки инновационных проектов, реализуемых реальным сектором экономики.

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» федеральные и региональные инновационные площадки составляют инновационную инфраструктуру в системе образования.

Появление в Российской Федерации федеральных инновационных площадок, осуществляющих дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, определено необходимостью формирования:

- новых элементов содержания дополнительного профессионального образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в образовательных организациях, реализующих дополнительные профессиональные программы в сфере закупок товаров (работ, услуг), для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- инновационных дополнительных образовательных программ;
- методик переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд на основе применения современных образовательных технологий;
- моделей образовательных организаций, осуществляющих повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- новых механизмов, форм и методов управления дополнительным профессиональным образованием, в том числе — с использованием современных технологий;
- новых институтов общественного участия в управлении дополнительным профессиональным образованием специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных организаций и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций, осуществляющих повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- развития иной инновационной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования, направленной на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения программ повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации.

В этой связи возникает необходимость осуществления мониторинговых действий деятельности данных структур системы образования, осуществляющих дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, который обосновывается **институциональным научным подходом**, предполагающим закрепление правил и порядка функционирования ФИП, оказывающих услуги по дополнительному профессиональному образованию в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, и необходимостью контроля и оценки их деятельности на соответствие данным правилам и порядку.

С другой стороны, мониторинг деятельности структур системы образования, осуществляющих дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, необходим с точки зрения оценки эффективности и результативности такой деятельности в сравнении друг с другом. Реализуя в процессе проведения мониторинговых действий федеральных инновационных площадок, осуществляющих дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, поддержку и распространение инноваций в системе дополнительного профессионального образования в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд и опираясь на лучшие практики деятельности ФИП, решаются задачи достижения социально-экономических эффектов реализации Федеральной целевой программы развития образования (далее — ФЦПРО) на 2016–2020 гг. и обеспечения квалифицированными кадрами систем образования, осуществляющих деятельность в сфере закупок товаров (работ, услуг). С этой точки зрения осуществление необходимости мониторинговых действий обосновывается **воспроизводственно-эволюционным подходом**, предполагающим при осуществлении образовательной деятельности структур систем образования ориентацию на лучшие образцы и практики инновационной деятельности федеральных инновационных площадок, сформированные и исследованные в процессе проведения мониторинга.

Необходимость проведения мониторинга деятельности федеральных инновационных площадок, осуществляющих дополнительное профессиональное образование, детерминируется также **интеграционным научным подходом**. В данном случае интегративные процессы деятельности ФИП строятся на выявлении и описании, по результатам мониторинга, путей развития организационных механизмов совершенствования технологий и содержания инновационной деятельности по

повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, которые могут быть использованы федеральными инновационными площадками в своей деятельности.

Мониторинг эффективности деятельности структур системы образования, осуществляющих дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, представляет собой научно обоснованную технологию, позволяющую фиксировать такие образовательные (и иные) результаты, которые говорят о новом качестве дополнительного профессионального образования и дают возможность оценивать эффективность инновационных изменений, ведущих к достижению современного уровня дополнительного профессионального образования при реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд. Мониторинг текущего состояния деятельности ФИП и ее результатов осуществляется в рамках проекта Министерства образования и науки Российской Федерации «Формирование научно-методического инструментария для комплексного исследования и мониторинга деятельности федеральных инновационных площадок, обеспечивающих повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд», реализуемого ООО «Межрегионразвитие» (далее — Исполнитель проекта).

Важную роль играет методологическое обоснование порядка проведения мониторинга, так как от грамотного и выверенного процесса его проведения будут зависеть и результаты проекта в целом. В процессе мониторинга необходимо определить основные научные подходы и методы.

Процессный научный подход к проведению мониторинга

С позиции процессного подхода порядок проведения мониторинга может рассматриваться как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности (или действий), каждое из которых само по себе является процессом, преобразующим параметры «входа» в параметры «выхода». При этом на «входе» используется один или несколько видов ресурсов, и в результате этой деятельности «на выходе» создается продукт, имеющий ценность для потребителя. Применительно к порядку проведения мониторинга можно выделить следующие взаимосвязанные действия:

- Отбор для проведения мониторинга ФИП, осуществляющих дополнительное профессиональное образование специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг), для государственных и муниципальных нужд.
- Разработка мониторинговых форм и инструментария для сбора данных и информации об инновационной деятельности ФИП, осуществляющих дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд.
- Сбор информации о деятельности ФИП, обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд путем заполнения разработанных мониторинговых форм.
- Систематизация информации и данных, полученных по результатам заполнения ФИП мониторинговых форм.
- Экспертиза информации, полученной в ходе проведения мониторинга в соответствии с показателями мониторинга.

- Обобщение и оценка в процессе проведения комплексного исследования информации по результатам заполнения ФИП мониторинговых форм.

В процессе мониторинга на «входе» Исполнитель получает ресурс в виде информации, представленной структурами системы образования в заполненных мониторинговых формах, а на «выходе» создается продукт в виде результатов исследования эффективности деятельности федеральных инновационных площадок, осуществляющих дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд. Ценность данного интеллектуального продукта состоит в том, чтобы в дальнейшем по итогам комплексного исследования провести обобщение сведений о деятельности ФИП, обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг), проанализировать образовательные программы и технологии их реализации; провести анализ влияния результатов деятельности исследуемых ФИП на достижение социально-экономических эффектов реализации ФЦПРО на 2016–2020 гг., выявить и описать пути развития организационных механизмов совершенствования технологий и содержания инновационной деятельности по повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг); оценить возможности распространения созданных инноваций (полученных результатов).

Системный подход к проведению мониторинга

Система представляет собой некоторую целостность, состоящую из частей, тесно взаимосвязанных между собой. При этом у каждой части есть свое предназначение и свой вклад в общие характеристики системы. С позиции системного подхода проведение мониторинга определяется системой, состоящей из отдельных элементов, которыми выступают участники: непосредственно Заказчик и Исполнитель мониторинга, структуры системы образования, осуществляющие повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, эксперты. Данная система является открытой, поскольку активно взаимодействует с внешней средой, имеет «вход» (цели и задачи), процессы, происходящие внутри нее, и «выход» (результаты работы по заданным критериям и показателям), характеризуется наличием обратной связи в цепи «заказчик — исполнитель — структуры системы образования — эксперты». С точки зрения системного подхода мониторинг следует рассматривать не как «одномерное», а как многоплановое, комплексное и динамичное явление, призванное обеспечить взаимосвязь внутренней среды системы с ее внешним окружением. В конечном счете результаты мониторинга, размещаемые в открытом доступе на сайте, будут доступны для изучения и осмысления не только структурам системы образования, имеющих статус ФИП, но и другим представителям структур системы образования, осуществляющих или планирующих начать осуществление программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, а также для государственных и муниципальных заказчиков, контрольных органов, специализированных и иных организаций, выступающих потребителями образовательных услуг, и для общественности в целом.

Ситуационный подход к проведению мониторинга

Ситуационный подход основан на том, что пригодность различных решений в рамках организации и проведения мониторинга определяется ситуацией. Поскольку, как следует из системного подхода, открытая система характеризуется наличием

как внутренних, так и внешних факторов, то самым эффективным методом в конкретной ситуации является метод, который в наибольшей степени адекватен данной ситуации. Ситуационный подход концентрируется на ситуационных различиях между организациями и внутри самих организаций. Он пытается определить, каковы значимые переменные ситуации и как они влияют на эффективность процесса проведения мониторинга. Методологию ситуационного подхода применительно к процессу мониторинга можно представить как пошаговый процесс:

1. Участники мониторинга должны быть знакомы со средствами и технологиями его осуществления, которые доказали свою эффективность. Это подразумевает понимание целей и задач, значения и содержания, порядка проведения мониторинга, индивидуального и группового поведения в процессе его осуществления, системного анализа, принципов мониторинга и методов его осуществления.

2. Понимание участниками сильных и слабых сторон концепций, методов и моделей мониторинга, когда они применяются в конкретной ситуации, умение предвидеть вероятные как положительные, так и отрицательные последствия от их применения.

3. Умение правильно интерпретировать ситуацию. Необходимо правильно определить, какие факторы являются наиболее важными в данной ситуации и какой вероятный эффект может повлечь за собой изменение одной или нескольких переменных в процессе проведения мониторинга.

Успех или неуспех применения ситуационного подхода к процессу проведения мониторинга в значительной степени зависит от третьего шага, определяющего переменные ситуации и их влияние на процесс. Если это не будет сделано правильно, нельзя будет полностью оценить сравнительные характеристики или приспособить метод к ситуации. Таким образом, можно заключить, что ситуационный подход ориентирован на совокупность различных по своей природе воздействия переменных, характеризующих определенную ситуацию.

При проведении мониторинга взаимодействие участников, прежде всего Исполнителя проекта и ФИП, осуществляющих дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, осуществляется посредством электронных информационных технологий с использованием каналов электронных почтовых систем, а также ресурса информационной системы для информационной поддержки деятельности федеральных инновационных площадок, осуществляющих дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд (на сайте www.fip44fz.ru). Исполнитель проекта взаимодействует с экспертами посредством каналов электронной почты.

Организационная схема механизма взаимодействия участников мониторинга в процессе его проведения представлена на рисунке.

С целью проведения мониторинга, экспертным путем были определены и использовались следующие показатели, влияющие на эффективность деятельности ФИП:

1. Количество выпускников, обученных по дополнительным профессиональным программам в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд за 2016–2017 гг. (P1).
2. Соответствие дополнительной профессиональной программы в сфере закупок товаров (работ, услуг) требованиям по реализации дополнительных профессиональных программ в сфере закупок, утвержденным Минэкономразвития России, Минобрнауки России и профессиональными стандартами, утвержденными приказами Министерства труда РФ от 10 сентября 2015 г. №№ 625н и 626н (P2).
3. Количество контрактов, в соответствии с которыми ФИП участвовала в качестве исполнителя по экспертно-аналитической деятельности в сфере закупок товаров

Рис. Организационная схема взаимодействия Исполнителя проекта с ФИП и экспертами

(работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд (федерального, регионального, муниципального уровней) (P3).

4. Количество выпускников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд с использованием системы дистанционного обучения (СДО) за 2016–2017 гг. (P4).
5. Наличие у ФИП сертификата системы менеджмента качества по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки (P5).
6. Наличие постпрограммного сопровождения слушателей («горячая линия») (P6).
7. Количество изданных монографий, учебных пособий, научных статей по государственным, муниципальным закупкам за последние пять лет с аффилиацией ФИП (РИНЦ, ВАК, Scopus, Web of Science) (P7).
8. Количество форумов, конференций, тематических семинаров, круглых столов, в том числе с участием органов государственной власти и местного самоуправления, по проблемам в сфере государственных и муниципальных закупок, в которых ФИП участвовала в качестве организатора (P8).
9. Наличие практикоориентированных дополнительных профессиональных программ в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд (с участием экспертов, на практике реализующих нормы 44-ФЗ в своей профессиональной деятельности за 2016–2017 гг. (P9)).

Далее представим методику измерения показателей мониторинга для оценки инновационной деятельности федеральных инновационных площадок, осуществляющих деятельность в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных, муниципальных нужд (таблица).

Шкала оценки показателей мониторинга

Контролируемый показатель	Условное обозначение	Шкала оценки
Количество выпускников, обученных по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд за 2016–2017 гг.	Р1	От 2000 и более слушателей — 30 баллов. От 1500 до 1999 слушателей — 20 баллов. От 1000 до 1499 слушателей — 10 баллов. Менее 1000 слушателей — 0 баллов.
Соответствие дополнительной профессиональной программы в сфере закупок товаров (работ, услуг) требованиям по реализации дополнительных профессиональных программ в сфере закупок, утвержденным Минэкономразвития России (Письмо № 5594-ЕЕ/Д28и), Минобрнауки России (Письмо № АК-553/06 от 12.03.2015 «О направлении методических рекомендаций») и профессиональными стандартами, утвержденными приказами Министерства труда РФ от 10 сентября 2015 г. № 625н и № 626н.	Р2	Полное соответствие (содержание и объем) — 30 баллов. Частичное соответствие (или объем, или содержание) — 20 баллов. Соответствие рекомендациям Минэкономразвития и Минобрнауки России, или профессиональным стандартам — 10 баллов. Полное несоответствие — 0 баллов.
Количество контрактов, в соответствии с которыми ФИП участвовала в качестве исполнителя по экспертно-аналитической деятельности в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд (федерального, регионального, муниципального уровней).	Р3	От 2 и более — 20 баллов. 1 — 10 баллов. 0 — 0 баллов.
Количество выпускников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд с использованием системы дистанционного обучения (СДО) за 2016–2017 гг.	Р4	От 800 и более — 30 баллов. От 500 до 799 — 20 баллов. От 300 до 499 — 10 баллов. Менее 300 — 0 баллов.
Наличие у ФИП сертификата системы менеджмента качества по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.	Р5	Сертификат международного уровня на соответствие требованиям МС ИСО 9001 — 20 баллов. Иной официальный сертификат (указать какой) — 10 баллов. Нет — 0 баллов.

Контролируемый показатель	Условное обозначение	Шкала оценки
Наличие постпрограммного сопровождения слушателей («горячая линия»).	Р6	Да — 20 баллов. Нет — 0 баллов.
Количество изданных монографий, учебных пособий, научных статей по государственным, муниципальным закупкам за последние пять лет с аффилиацией ФИП (РИНЦ, ВАК, Scopus, Web of Science).	Р7	От 10 и более — 30 баллов. От 9 до 5 — 20 баллов. От 4 до 2 — 10 баллов. Менее 2 — 0 баллов.
Количество форумов, конференций, тематических семинаров, круглых столов, в том числе с участием органов государственной власти и местного самоуправления, по проблемам в сфере государственных и муниципальных закупок, в которых ФИП участвовала в качестве организатора за последние пять лет.	Р8	От 5 и более — 30 баллов. От 3 до 4 — 20 баллов. От 1 до 2 — 10 баллов. Ни одного — 0 баллов.
Наличие практикоориентированных дополнительных профессиональных программ в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд (с участием экспертов, на практике реализующих нормы 44-ФЗ в своей профессиональной деятельности за 2016–2017 гг.	Р9	Есть — 20 баллов. Нет — 0 баллов.

Итоговые значения оценки эффективности деятельности ФИП

Диапазон итоговых значений ($I_{\text{зн}}$) . . . Оценка эффективности деятельности
 $120 < I_{\text{зн}} = < 230$ Эффективная
 $100 < I_{\text{зн}} = < 120$ Умеренно эффективная
 $60 < I_{\text{зн}} = < 100$ Низкоэффективная
 $0 < I_{\text{зн}} = < 60$ Неэффективная

В рамках выявления текущего состояния и достигнутых результатов инновационной деятельности ФИП, осуществляющих повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, обобщения сведений и деятельности ФИП, обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) было произведено анкетирование 24-х федеральных инновационных площадок, посредством заполнения ими мониторинговых форм по контролируемым показателям мониторинга, и выявлены экспертным путем пять ФИП, обеспечивающих повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, деятельность которых признана эффективной, в их числе:

- Северо-Западный институт управления — филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет».
 - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный экономический университет».
 - Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования «Московский финансово-экономический институт».
 - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет».
- ФИП, обеспечивающие повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) реализуют дополнительные профессиональные программы в этой сфере в соответствии с методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок, утвержденными Минэкономразвития России, Минобрнауки России и профессиональными стандартами, утвержденными приказами Министерства труда РФ от 10 сентября 2015 г. № 625н и № 626н.

В частности, соблюдены:

- минимальный объем обучения (срок освоения) дополнительной профессиональной программы в количестве 108 академических часов;
- пропорции объемов аудиторной работы (не менее 40 академических часов), аттестационной и самостоятельной работы в дополнительной профессиональной программе повышения квалификации;
- максимальный объем вариативной части дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (не более 15% от общего количества часов реализуемой программы);
- модульная структура дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, представленная в рекомендациях;
- содержании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (наименование дисциплин и их основные темы).

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки федеральные инновационные площадки проводят, применяя современные образовательные методики и технологии, такие как:

- дистанционные формы обучения. В основном с использованием системы дистанционного обучения (СДО) ФИП обучают по программам повышения квалификации, однако в Северо-Западном институте управления — филиале РАНХиГС количество обученных слушателей по программам профессиональной переподготовки с использованием системы дистанционного обучения (СДО) превышает количество обученных по программам повышения квалификации с использованием системы дистанционного обучения (СДО). При этом программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов, в частности утвержденными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. № 625н и № 626н;
- модульный подход к содержанию дополнительных профессиональных программ;
- использование в образовательном процессе при реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки деловых игр, разбор прикладных кейсов, симуляторов электронных процедур и действий государственных, муниципальных заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в сети интернет;

- наличие практико-ориентированных дополнительных профессиональных программ в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд (с участием экспертов, на практике реализующих нормы 44-ФЗ в своей профессиональной деятельности);
- использование возможностей «горячей линии» в виде тьюторской поддержки обучающихся и консультаций (через каналы сайтов в сети интернет, сайтов социальных сетей, мессенджеров, телефона).

В рамках развития организационных механизмов совершенствования технологий и содержания инновационной деятельности по повышению квалификации и переподготовке специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) в эффективных ФИП проводится оценка качества дополнительного профессионального образования в отношении:

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;
- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ;
- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по предоставлению образовательных услуг.

В данном случае возможные варианты такой оценки в рамках законодательства Российской Федерации — это внутренний мониторинг качества образования и внешняя независимая оценка качества образования (процедуры независимой оценки качества образования, профессионально-общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ и общественной аккредитации организаций).

Внутренний мониторинг качества образования осуществляется лучшими ФИП, обеспечивающими повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг), в формате анкетирования слушателей по окончании обучения или в формате организации и работы «горячей линии» по ответам на вопросы, которые задают слушатели после обучения.

Внешняя независимая оценка осуществляется посредством аудита системы менеджмента качества по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки международного уровня на соответствие требованиям МС ИСО 9001, результатом которого является выдача соответствующего сертификата (или иной вариант добровольной сертификации): сертификат международного уровня, разработанный на основе семейства стандартов ИСО 9000 и учебного плана NQA Training and development; серия ECSCC № 5170 «Внутренний аудитор по качеству», Сибирский сертификационный центр Томского политехнического университета; *Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 по всем основным направлениям деятельности университета*; международного уровня на соответствие требованиям МС ИСО 9001 (ГОСТ ISO 9001).

Также в качестве развития содержания инновационной деятельности можно выделить участие ФИП в роли исполнителя по экспертно-аналитической деятельности в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд (федерального, регионального, муниципального уровней). Следует также отметить представление ФИП в качестве организатора форумов, конференций, тематических семинаров, круглых столов, в том числе — с участием органов государственной власти и местного самоуправления, по проблемам в сфере государственных и муниципальных закупок; наличие изданных монографий, учебных пособий, научных статей по государственным и муниципальным закупкам за последние пять лет с аффилиацией ФИП (РИНЦ, ВАК, Scopus, Web of Science).

Общий вывод комплексного исследования, направленного на оценку результатов деятельности ФИП, обеспечивающих повышение квалификации и профессиональную

переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, выражается в возможности и необходимости получения результатов инновационной образовательной деятельности ФИП, осуществляющих повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Стоит отметить, что важно масштабировать опыт деятельности лучших федеральных инновационных площадок, которые не только осуществляют внедрение новых образовательных технологий и обновление содержания образовательных программ дополнительного профессионального образования в сфере закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе, реализуют практико- и проектно-ориентированные дополнительные профессиональные программы с участием специалистов в сфере государственных и муниципальных закупок, но и внедряют новые организационно-технологические и управленческие механизмы оценки качества образования, осуществляют экспертно-аналитическую и научную деятельность в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В качестве совершенствования инновационной инфраструктуры контрактной системы необходимо введение инновационной составляющей в образовательный процесс в рамках подготовки специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Необходим обмен лучшими практиками и обсуждение инновационных продуктов, методик и проч. в сфере дополнительного профессионального образования специалистов в сфере государственных и муниципальных закупок, формирование площадки для открытого диалога и обсуждений вопросов инновационной составляющей подготовки кадров государственной и муниципальной закупочной деятельности. Данные формы коммуникационного взаимодействия участников контрактных отношений могут реализовываться на базе федеральных инновационных площадок, осуществляющих повышение квалификации или переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг), для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации. Таким образом, необходимо стимулирование создания инновационных методических сетей и консорциумов федеральных инновационных площадок, обеспечивающих повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с целью обмена опытом, создания рабочих групп (комиссий, советов) по проработке вопросов создания инновационных продуктов, методик и проч. в дополнительном профессиональном образовании специалистов в сфере государственных и муниципальных закупок. Драйвером в этом процессе должны выступать федеральные инновационные площадки.

Литература

1. *Агармизян И. Р.* Актуальные вопросы развития инновационного сектора экономики РФ // Инновации. 2013. № 12. С. 27–33.
2. *Каранатова Л. Г., Кулев А. Ю.* Организация университетских инновационных площадок как фактор развития компетенций инновационного предпринимательства // Управленческое консультирование. 2015. № 12. С. 15–23.
3. *Кузьмина А. М.* Конвенциональное взаимодействие участников контрактной системы по вопросам повышения ее инновационного потенциала // Управленческое консультирование. 2015. № 12. С. 28–31.
4. *Смородинская Н. В.* Сетевые инновационные экосистемы и их роль в динамизации экономического роста // Инновации. 2014. № 7. С. 27–33.
5. *Шамахов В. А.* Федеральная инновационная площадка // Управленческое консультирование. 2015. № 12. С. 6.

References

1. Agarmizyan I.R. *Topical issues of development of the innovative sector of economy of the Russian Federation* [Aktual'nye voprosy razvitiya innovatsionnogo sektora ekonomiki RF] // Innovations. 2013. N 12. P. 27–33. (rus)
2. Karanatova L. G., Kulev A. Yu. *Organization of university innovative platforms as factor of development of competences of innovative business* [Organizatsiya universitetskikh innovatsionnykh ploshchadok kak faktor razvitiya kompetentsii innovatsionnogo predprinimatel'stva] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2015. N 12. P. 15–23. (rus)
3. Kuzmina A. M. *Conventional interaction of participants of contract system concerning increase in its innovative potential* [Konventsional'noe vzaimodeistvie uchastnikov kontraktnoi sistemy po voprosam povysheniya ee innovatsionnogo potentsiala] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2015. No. 12. P. 28–31. (rus)
4. Smorodinskaya N. V. *Network innovative ecosystems and their role in a dinamization of economic growth* [Setevye innovatsionnye ekosistemy i ikh rol' v dinamizatsii ekonomicheskogo rosta] // Innovation. 2014. No. 7. P. 27–33. (rus)
5. Shamakhov V. A. *Federal innovative platform* [Federal'naya innovatsionnaya ploshchadka] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2015. N 12. P. 6. (rus)